

Jumanazarova Nazira Mnajatdinovna.

*Nukus shahri Qoraqalpoq Davlat Universiteti
akademik litseyi biologiya fan o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5919478>

YERDA HAYOTNING PAYDO BO'LISHI.

Anotatsiya: *Ushbu maqolada Yerda hayotning paydo bo'lishi hamda tirik organizmlarni yer yuzida hayot kechirishi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Hayot, abiogen, Biogen, tabiat, Levenguk, Lui Paster, Empodekl, Xitoy, Rim, tirik organizmlar.*

Hayotning paydo bo'lishi - tirik organizmlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi to'g'risidagi qarashlar majmui. Hayotning tabiati (qarang Hayot), uning paydo bo'lishi to'g'risida har xil fikrlar mavjud. Ilohiy kitoblarda tirik jonzotlarni muayyan makon va zamonda ma'lum reja asosida oliy Yaratuvchi tomonidan yaratilganligi ta'kidlanadi. Qur'onda dunyo 6 kunda yaratilganligi yozilgan. Irlandiyalik arxiyepiskop Asher dunyo miloddan avvalgi 4004-yil oktabrda yaratilganini hisoblab chiqqan. Kreatsionizm ta'limotiga asosan hayot g'ayritabiiy hodisa natijasida bir marta paydo bo'lgan va o'shandan buyon o'zgarmasdan qolgan. Qadimgi Xitoy, Rim, Bobilda paydo bo'lgan nazariyalarga binoan hayot tabiatda "avjud bo'lgan narsalardan o'z-o'zidan (spontan) vujudga kelgan. Yunon faylasufi Empedokl (miloddan avvalgi 490—430 yil) tiriklik havo, tuproq, olov va suvdan; Demokrit (miloddan avvalgi 460—370 yil) hayot loydan; Fales (miloddan avvalgi 625—547 yil) o'simlik va hayvonlar balchiqdan paydo bo'lgan, degan fikr bildirishgan. Aristotel fikricha, moddaning muayyan zarrachasi "hayotiy kuch"ga ega; bu kuch qulay muhitda tirik organizmni paydo qiladi: Van Gelmont (1577—1644) iflos kiyim, qorong'i shkaf va bug'doy donidan 3 hafta davomida sichqon paydo bo'lganligini yozadi. Ammo Italiya vrachi va biolog Franchesko Redi og'zi yopilgan idishda saqlangan go'shtda pashshalar paydo bo'lmasligini isbot qiladi. Shu tariqa tiriklik faqat tiriklikdan paydo bo'lishi to'g'risidagi biogenez konsepsiyasi vujudga keldi. A.Levenguknkt mikroskopik organizmlarni kashf etishi bilan mikroorganizmlarning o'z-o'zidan paydo bo'lishi to'g'risidagi qarashlar avj oldi. Ammo italyan tabiatshunosi Spallansani (1765) olovda pishib turgan go'sht va sabzavot qaynatmasi solinib, og'zi kavsharlangan idishni bir necha vaqt kuzatadi va qaynatmada hech qanday hayot izini topolmaydi. Lekin hayotning o'z-o'zidan paydo bo'lishi g'oyasining tarafdorlari og'zi kavsharlangan idishga hayotiy kuch tutp-maganligini vaj qilib ko'rsatishadi. Hayotning o'z-o'zidan paydo bo'lmasligini isbotlash uchun L.Paster (1860) tajribada og'ziga G) shaklida egilgan nay ulangan kolbada qaynatilgan go'shtning aynimasligini isbot qildi. Lekin L.Paster tajribasi Hayotning paydo bo'lishib.

muammosini hal etib berolmadi; ak-sincha hayotning abadiy mavjudligi to'g'risidagi g'oyaning paydo bo'lishiga olib keldi.

Hayotning paydo bo'lishi to'g'risidagi panspermiya tarafdorlari fikricha, hayot Galaktika yoki koinotning turli qismlarida bir necha marta qayta paydo bo'lgan; yerga esa meteoritlar va kosmik zarrachalar bilan birga kelib qolgan. Bu nazariyani dastlab nemis olimi G.Rixter (1865) taklif etgan, so'ngra S.A.Arrenius (1895) shakllantirgan. Panspermiya tarafdorlari o'z qarashlarini isbotlash uchun noma'lum uchar ob'yektlarning yerga ko'p marta tashrif buyurganligi, qoyalarga chizilgan rasmlar va o'zga planetaliklar bilan uchrashuvlar to'g'risida shov-shuv ko'tarishadi. Biroq kosmik kemalarda olib borilgan tadqiqotlar koinotda hayot nishonasi borligini isbotlamadi. 1924-yilda rus biokimyogari A.I.Oiarin, keyinroq angliya biokimyogari va genetigi J.Xoldeyn (1929) tomonidan tabiatshunoslik fanlari to'plagan dalillarni umumlashtirish asosida Hayotning paydo bo'lishini uglerod birikmalarining uzoq davom etgan evolyuniyasi tariqasida talqin qiladigan gipoteza taklif etildi. Bu gipoteza Hayotning paydo bo'lishini to'g'risidagi hozirgi tasavvurlarning asosini tashkil etadi. Bu gipotezaga binoan Yerdagi Hayotning paydo bo'lishi jarayonini shartli ravishda 4 davrga bo'lish mumkin: birlamchi atmosfera gazlari hisobidan past molekulyar organik birikmalar monomerlarining sintezi; monomerlar polimerlanib, oksil va nuklein kislotalar zanjirini hosil qilishi; tashqi muhitdan membranalar bilan ajralib turadigan sistemalarning hosil bo'lishi; tiriklikka xos bo'lgan xususiyatlar, jumladan kimyoviy va metabolitik xossalarning kelgusi nasllarga o'tkazilishiga imkon beradigan reproduktiv apparatga ega bo'lgan sodda hujayraning paydo bo'lishi. Dastlabki 3 davr Hayotning paydo bo'lishi b.dagi kimyoviy evolyutsiya, oxirgi 4-davr esa biologik evolyutsiya deyiladi. Hayotning paydo bo'lishidagi kimyoviy evolyutsiya davri. Moddalarning kimyoviy evolyutsiyasini amerika olimlari S.Miller va G.Yuri 1953-yilda modeli eksperimentlar orqali tasdiqlab berishdi. Ular metan, ammiak va suv butllari aralashmasidan iborat gazga elektr zaryadi ta'sir ettirib, bir qancha oddiy organik birikmalar hosil qilishdi. Ular bu bilan Yerning birlamchi atmosferasini imitatsiya qiladigan sistemalarda organik molekulyalar sintezlanishi mumkinligini ko'rsatib berishdi. Taxmin qilinishicha Yerning birlamchi atmosferasi tarkibi suv bug'lari, erkin vodorod, karbonat an-gidrid, qisman metan, vodorod sul-fid, ammiak va boshqa gazlardan iborat bo'lgan. Atmosferaning qaytarilish xususiyati birlamchi organik birikmalarining • abiogen sintezida katta ahamiyatga ega. Chunki qaytarilish xos-sasiga ega bo'lgan birikmalar o'zidan vodorodni chiqarib, kimyoviy reaksiyalarga oson kirishadi. Quyoshdan keladigan ultrabinafsha va rentgen nurlar, chaqmoqning kuchli elektr zaryadi, chaqmoq chaqqanda, meteorit tushganda va vulqon otilganda hosil bo'ladigan yuqori harorat ta'sirida gazlardan birmuncha murakkab birikmalar sintezlangan. Shu tarzda anorganik birikmalar: uglevodlar, aminokislotalar, azotli asoslar va organik (sirka, chumoli, sut) kislotalar hosil bo'lgan. Yer asta-sekin soviy boshlashi bilan atmosferadagi suv bug'lari kondensatsiyalanib borgan. Yer yuziga

tinmasdan yoqqan jala juda katta suv havzalarini hosil qilgan. Suvda ammiak, uglerod qo'shoksidi, metan va atmosferada hosil bo'lgan organik birikmalar erigan. Suv muhitida organik moddalar kondensatsiyalanib, polimerlarni, xuddi shu yo'l bilan aminokislotalar peptid bog'lar orqali o'zaro birikib oqsillarni, nukleotidlar polinukleotidlarni hosil qilgan. Murakkab polimerlarning sintezlanishi oddiy moddalarga nisbatan oson kechishini qayd etib o'tish lozim. Mas, aminokislotalar 1000° da sintezlansa, ulardan polipeptid zanjiri esa 160° da sintez bo'ladi. Kondensatsiya reaksiyalari tasodifiy tartibda joylashgan monomerlardan iborat har xil uzunlikdagi chizikli polimerlar — polipeptidlar va polinukleotidlarning sintezlanishiga olib keladi. Polinukleotidlar matritsa vazifasini bajarishi va shu tariqa yangi poli-nukleotidlar zanjirida nukleotidlarning joylanishi tartibini belgilab berishi mumkin. Polinukleotidlarning matritsali xususiyati ular molekulasidagi nukleotidlarning komplementarlik asosida juft-juft bo'lib (adenin qarshisida uratsil, guanin qarshisida sitozin) joylashishi bilan bog'liq. Matritsadan nusxa olishning komplementarlik mexanizmi biologik sistemalar orqali informatsiya o'tkazish jarayonlarida markaziy o'rin tutadi. Har bir hujayraning genetik informatsiyasi nukleotidlarning ketma-ketligi shaklida kodlashgan bo'lib, bu informatsiya komplementarlik (juft-juft bo'lib joylashish) asosida nasldan-naslga o'tkaziladi. Lekin bu jarayon fermentlar ishtirokisiz sekin boradi. Tasodifan sintezlanadigan polipeptidlar orasida katalitik faollikka ega bo'lgan, polinukleotidlar sintezini tezlashtiradigan xillari ham bo'lgan. Shunday qilib, kimyoviy evolyutsiyaning navbatdagi pog'onasi polinukleotidlarning o'z-o'zidan ko'payishini tezlashtiradigan fermentlarning sintezlanishi bo'ldi. Sintezlanadigan polipeptid to'g'risidagi axborot nuklein kislotalar molekulasida joylashgan. Informatsiyaning DNK zanjiridan RNK ga o'tkazilishi esa polipeptid zanjiri sintezini yengillashtiradi. Tabiiy tanlanish orqali nukleotidlar trip-leti bilan aminokislotalar o'rtasidagi muvofiklikni ifoda etuvchi genetik kod, ya'ni "lug'at" paydo bo'lgan. Nukleotidlar ketma-ketligi poli-nukleotid zanjiri funksiyasi va uning fizik strukturasi belgilab beradi. O'z-o'zidan replikatsiyalanadigan, axborot saqlanadigan va funksional xossaga ega bo'lgan molekulaning paydo bo'lishi hayotning bundan keyingi evolyutsiyasi asosi hisoblanadi. Abiogen yo'l bilan paydo bo'lgan polipeptidlar katalitik xossaga ega bo'lib, RNK molekulasidan nusxa olish jarayonini aniqlashtirgan va tezlashtirgan bo'lishi mumkin. RNK ga o'xshash polinukleotidlar vaqt o'tishi bilan oqsil molekulasini sintezini boshqarish xususiyatiga; oqsillar esa, o'z navbatida, RNK ning yangi nusxalari sintezlanishini katalizlash xususiyatiga ega bo'lgan. Evolyutsiya jarayonida faqat muayyan polipeptidlar sintezini boshqaruvchi polinukleotidlar tabiiy tanlanish ta'sirida saqlanib qolgan. Nuklein kislotalar boshqarib boradigan oqsil biosintezining yuzaga kelishi Yerda hayot paydo bo'lishida eng muhim hodisa hisoblanadi. Yerda hayot paydo bo'lishining bir qancha jabhalarini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lsa-da, bunday evolyutsion o'zgarishning murakkab mexanizmi hozirgacha aniqlanmagan.

Taxmin qilinishicha, nuklein kislotalar bilan oqsillar o'rtasida asta-sekin o'zaro ixtisoslashuv yuz bergan. Natijada oqsillar yangi nuklein kislotalar, oqsillar va boshqa moddalar sintezi reaksiyalarini, shuningdek, boshqa jarayonlarni ta'minlaydigan energiyaning qayta taqsimlanishi, ya'ni genetik informatsiyaning fenotik namoyon bo'lishini boshqargan; nuklein kislotalar esa bu jarayonlarni zarur axborot bilan ta'minlaydigan vositaga aylangan. Keyinchalik genetik axborotni tashish vazifasi RNKdan DNK ga o'tgan. DNK ning qo'sh zanjirdan tuzilganligi genetik axborot turg'un bo'lishini va replikatsiya mexanizmining amalga oshirilishini ta'minlaydi. RNK esa axborotni DNK dan oqsilga olib kelishga ixtisoslashgan. Hozirgi mavjud bo'lgan barcha organizmlarda axborot oqimi xuddi shu yo'nalishda boradi. A.I. Oparin va S.Foks tajribalarida har xil polimerlar suvda aralashtirilganida, ular birlashib turli xil molekulalardan iborat murakkab agregatlar —kootservat tomchilar hosil qilishi aniqtangan. Organik molekulalarning bunday kompleksi hozirgi hujayralarga o'xshash xossalarga ega bo'lib, ko'pincha lipidlardan iborat sirtqi membranani hosil qiladi. Bu membrana moddalarni atrof muhitdan tanlab o'tkazish, ichki muhitning doimiyligini ta'minlash, ayrim kimyoviy reaksiyalarni katalizlash xususiyatiga ega. Kootservatlar muayyan o'lchamga yetgandan so'ng, mayda qismlarga bo'linib ketadi. Bu tajribalar hayotiy jarayonlarga o'xshash hodi-salarni materiyaning fizik-kimyoviy xususiyatlari bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Lekin ko'rsatib o'tilgan kootservat tomchilarni tirik organizmlar deyish mumkin emas. Kooiyervatlar to'xtovsiz hosil bo'lib va parchalanib turgan. Bunday har xil xususiyatlarga ega bo'lgan molekulalarda agregatlardan iborat kootservatlarning muhit bilan o'zaro ta'siri tabiiy tanlanish uchun shart-sharoit yaratib bergan. Tabiiy tanlanish tufayli eng qulay tuzilishga ega bo'lgan va parchatanishdan so'ng ham ko'payish xususiyatini yo'qotmaydigan agregatlar saqtanib qolgan. Hayotning paydo bo'lishi. to'g'risidagi yuqorida bayon etilgan ta'limotni ko'pchilik olimlar e'tirof etgan. Tirik organizmlarda o'zo'zidan ko'payish xususiyatining paydo bo'lishi bu ta'limotning eng qiyin, ishonarli tarzda tushuntirilmagan qismi hisoblanadi. Ame-rikalik astronom Fred Xayl fikricha, hayotning yuqorida ko'rsatib o'tilganidek molekulalarning o'zaro tasodifiy ta'siri tufayli paydo bo'lishini xuddi temir-tersaklar uyumi ustidan o'tgan to'fondan so'ng, Boing-747 samolyotining paydo bo'lib qolishiga o'xshatish mumkin. Hayotning paydo bo'lishidagi biologik evolyutsiya davri. Kootservatlarda ularni tashqi muhitdan ajratib turadigan parda — membrananing va reduplikatsiya mexanizmining paydo bo'lishi bilan moddalar almashinuvi va o'z-o'zidan ko'payish uchun qulay imkoniyat yaratildi. Paydo bo'lgan bu sodda organizm probiont deb ataladi. Probiontlarning paydo bo'lishi bilan hayot paydo bo'lishining biologik evolyutsiyasi boshlanadi. Probiontlar geterotrof bo'lib, oziq moddalar sintezlamagan. Ular birlamchi okean suvidagi organik birikmalarni o'zlashtirgan. Getero-trof probiontlarning hozirgi anaerob prokariotlarga o'xshaganligi taxmin qilinadi. Geterotrof organizmlar birlamchi okean suvidagi organik birikmalarni o'zlashtirgan. Geterotrof organizmlarning

ko'payishi bilan birlamchi okean suvidagi organik moddalar kamayib borgan. Ana shunday sharoitda anaerob probiontlarda atmosferadagi karbonat anhidrid (CO_2) va azot (N_2) ni kimyoviy va quyosh nuri energiyasi yordamida o'zlashtirish xususiyati paydo bo'lgan. Ana shu tariqa xemosintez va fotosintez qiluvchi organizmlar kelib chiqqan. Dastlabki fotosintetik organizmlar sianobakteriyalar — ko'k-yashil suvo'tlar bo'lgan. Sianobakteriyalarning bu xususiyati tufayli hozirgi ham atmosferadagi CO_2 , va H_2 gazlari ancha ko'p miqdorda organik birikmalar shaklida biosferaga o'tadi.

Erkin molekulyar kislorodning paydo bo'lishi atmosferaning yuqori qatlamlarida ozon ekranining hosil bo'lishiga olib kelgan. Ozon ekрани barcha tiriklik uchun zararli bo'lgan ultrabinafsha nurlarning Yer yuzasiga o'tishiga yo'l qo'ymaydi. Atmo-sferada erkin kislorodning paydo bo'lishi organizmlarning bundan keyingi evolyutsiyasida juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Ammo erkin kislorod anaerob prokariotlarga juda zaharli ta'sir ko'rsatadi. Prokariotlarning bir qismi anaerob muhitda tuproq va suv qatlamiga, organyzm va to'qimalarga o'tib saqlanib qolgan; boshqalari esa qisman ortiqcha kisloroddan oziq moddalarni oksidlashda foydalanishga moslashgan. Oziq moddalarning kislorod yordamida oksidlanishi anaerob parchalanishga nisbatan juda samarali bo'ladi va ko'p energiya ajratib chiqaradi. Buning natijasida tez o'sib, tez ko'payadigan aerob prokariotlar paydo bo'lgan. Oksidlanish jarayonida oxirgi almashinuv mahsulotlari — suv va karbonat anhidrid hosil bo'lgan; hujayralarda juda ko'p energiya ATF holida to'plangan. Birlamchi muhitda oziq moddalarning kamayib ketishi anaerob prokariotlar o'rtasida bir-birini yeyish xususiyati — fagotsitozning kelib chiqishiga olib kelgan. Taxmin qilinishicha, fagotsitozda ayrim anaerob prokariotlar ularni yutgan aerob hujayralar bilan simbioz yashashga moslashgan. Yutilgan hujayralar hazm bo'lmasdan saqlanib qolib, organik moddalarni o'zlashtirishga moslashgan. Ana shu tariqa hujayra organoidlari shakllangan.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Yerdagi hayotning paydo bolishi va evolutsiya haqida ma'lumotlar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Oparin.I Yerdagi Hayotning paydo bo'lishi.
- 2.www.ziyonet.uz